

PISA VA PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURLARI ASOSIDA ONA TILI O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Asqarova Manzura Avazbekovna

Namangan davlat pedagogika institute dotsenti, (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693869>

Annotatsiya. Ushbu maqolada PISA va PIRLS xalqaro baholash dasturlarining ona tili o‘qitish metodikasini takomillashtirishdagi roli va imkoniyatlari tahlil qilingan. PISA va PIRLS testlari o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi va til ko‘nikmalarini baholashda muhim vosita bo‘lib, ularning natijalari asosida ona tili darslarida samarali metodik yondashuvlar ishlab chiqish mumkinligi ko‘rsatilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida milliy ta‘lim tizimini yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Natijada, PISA va PIRLS dasturlari ona tili ta‘limining sifatini oshirish uchun muhim ilmiy-amaliy manba sifatida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: PISA, PIRLS, ona tili o‘qitish, o‘qish savodxonligi, metodik takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari, ta‘lim sifati, raqamli ta‘lim texnologiyalari, individual yondashuv, o‘qituvchi malakasi.

Аннотация. В этой статье анализируется роль и возможности международных оценочных программ PISA и PIRLS в улучшении методики преподавания родного языка. Тесты PISA и PIRLS являются важными инструментами для оценки читательской грамотности и языковых навыков учащихся, и было показано, что на основе их результатов можно разработать эффективные методические подходы к урокам родного языка. Также даны рекомендации по совершенствованию национальной системы образования на основе международного опыта. В результате программы PISA и PIRLS приобретают все большее значение как важный научно-практический ресурс для повышения качества образования на родном языке.

Ключевые слова: PISA, PIRLS, обучение родному языку, грамотность чтения, методическое совершенствование, программы международной оценки, качество образования, цифровые образовательные технологии, индивидуальный подход, квалификация учителя.

Annotation. This article analyzes the role and capabilities of PISA and PIRLS international assessment programs in improving native language teaching methodology. PISA and PIRLS tests are important tools in assessing students' reading literacy and language skills, and it has been shown that effective methodological approaches can be developed in native language classes based on their results. Recommendations have also been made to improve the national education system based on international experiences. As a result, the PISA and

PIRLS programs gain importance as an important scientific and practical resource for improving the quality of native language education.

Key words: PISA, PIRLS, native language teaching, reading literacy, methodological improvement, international assessment programs, quality of education, digital education technologies, individual approach, teacher qualification.

Bugungi kunda ta'limning sifatini oshirish hamda o'quvchilarning ona tili va o'qish savodxonligini rivojlantirish davlatlar uchun ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Ona tili – har bir shaxsning madaniyati va intellektual rivojlanishining asosidir. Shu bois, o'quvchilarning ona tili bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholash tizimini takomillashtirish, o'qitish metodikasini zamon talablariga moslashtirish zarur. Xalqaro miqyosda bu maqsad uchun PISA (Programme for International Student Assessment) va PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kabi baholash dasturlari samarali vosita sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada PISA va PIRLS dasturlarining o'quvchilarning ona tili savodxonligini baholashdagi roli, ularning natijalaridan ona tili o'qitish metodikasini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

PISA dasturi — OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tomonidan har uch yilda 15 yoshdagi o'quvchilar orasida amalga oshiriladigan xalqaro baholash loyihasidir. PISA asosan o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlardagi bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash darajasini o'lchaydi. Bu dastur o'quvchilarning faqat nazariy bilimga emas, balki tahlil qilish, muammo yechish va mantiqiy fikrlash ko'nikmalariga ham ega ekanligini aniqlaydi.

PIRLS dasturi Xalqaro ta'limni baholash tashkiloti (IEA) tomonidan 4-sinf o'quvchilari orasida o'qish savodxonligini baholash uchun tashkil etilgan. U o'quvchilarning matnni tushunish, asosiy fikrni aniqlash, tafovutlarni sezish, muallif niyatini anglash kabi ko'nikmalarini o'rganadi. PIRLS o'qish savodxonligining dastlabki bosqichlarini, ya'ni maktabning boshlang'ich sinflarida o'quvchilarning o'qish malakasini baholashga qaratilgan.

PISA va PIRLS dasturlari ona tili bo'yicha milliy va xalqaro ta'lim tizimlarining samaradorligini solishtirish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, milliy

o'quv dasturlarini takomillashtirish uchun muhim axborot manbai hisoblanadi. Bu baholashlar o'quvchilarning ona tili bo'yicha faqat faktlarni eslab qolishini emas, balki matnni tushunish, tahlil qilish va hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini ham o'lchaydi.

PISA va PIRLS natijalari asosida ona tili o'qitish metodikasini takomillashtirish imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarning zaif va kuchli tomonlarini aniqlash. PISA va PIRLS natijalari o'quvchilarning ona tili bo'yicha bilim darajalarini batafsil ko'rsatadi. Masalan, o'quvchilarning matnni tushunishda yoki mantiqiy xulosalar chiqarishda zaifliklari aniqlandi — bu o'qituvchilarga darsda aynan shu ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratishni bildiradi. Shuningdek, kuchli tomonlar aniqlanib, ularni yanada rivojlantirish uchun metodik yondashuvlar ishlab chiqiladi.

2. Metodik yondashuvlarning moslashuvi. Baholash natijalari o'quvchilarning individual o'rganish ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi. Bu esa ona tili o'qitishda differentsial yondashuvlarni qo'llash, darslarni shaxsiylashtirish uchun asos bo'ladi. Har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari va qiyinchiliklari hisobga olinadi.

3. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u berish. PISA va PIRLS testlari o'quvchilardan matnni faqat o'qibgina qolmay, undan amaliy maqsadlarda foydalanishni ham talab qiladi. Bu o'qituvchilarga o'qish ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarga moslashgan tarzda, masalan, tahliliy topshiriqlar, muammoli vaziyatlarda o'qish mashqlari orqali rivojlantirishga yordam beradi.

4. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash. Bugungi kunda PISA va PIRLS testlari ko'pincha raqamli formatda o'tkaziladi. Bu ona tili o'qitish metodikasini raqamli o'quv materiallari, interaktiv darsliklar va onlayn platformalar yordamida boyitishga imkon beradi. Ta'lim jarayonida multimedia vositalari, videolar va interaktiv testlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi.

5. O'qituvchilarning malakasini oshirish. Xalqaro baholash natijalari o'qituvchilarga o'z ish usullarini qayta ko'rib chiqish, zamonaviy metod va

texnologiyalarni o‘rganish imkonini beradi. Malaka oshirish kurslari va seminarlarida PISA va PIRLS natijalari asosida yangi o‘qitish metodlari taqdim etilishi, o‘qituvchilarning professional rivojlanishini ta‘minlaydi.

6. Milliy ta‘lim siyosatini shakllantirishda yordam. PISA va PIRLS natijalari ta‘lim muassasalari va hukumat uchun asosiy indikator vazifasini o‘taydi. Ular ona tili ta‘limidagi muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishda qo‘llaniladi. Bu esa ta‘lim tizimini doimiy ravishda takomillashtirish imkonini yaratadi.

1-rasm. PISA va PIRLS natijalari asosida ona tili o‘qitish metodikasini takomillashtirish imkoniyatlari

Shu bilan birga PISA va PIRLS natijalari asosida ona tili o‘qitish metodikasini takomillashtirishda xalqaro tajribalardan foydalangan holda amaliy misollar quyidagilar ifodalangan:

Finlyandiya PISA va PIRLS natijalaridan foydalangan holda ona tili o‘qitish metodikasini takomillashtirgan mamlakatlardan biridir. Ular test natijalaridagi kamchiliklarni aniqlab, o‘qitish savodxonligini oshirishga qaratilgan interaktiv o‘quv materiallari va dasturlarni ishlab chiqqan.

Janubiy Koreya ta'lim tizimi PISA natijalarini tahlil qilgan holda, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirishga katta e'tibor beradi. O'qituvchilar uchun muntazam treninglar tashkil etilib, o'qish savodxonligini oshirish metodlari bo'yicha o'quv dasturlari yangilanadi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro PISA va PIRLS baholash dasturlari ona tili o'qitish sifatini oshirish, o'quvchilarning o'qish savodxonligini yanada rivojlantirish uchun mustahkam ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu dasturlar natijalaridan foydalanish ona tili o'qitish metodikasini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, o'quv jarayonini individualizatsiyalash, amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish va o'qituvchilarning malakasini oshirish imkonini beradi. Natijada, milliy ta'lim tizimi xalqaro standartlarga mos keladigan sifatli ta'limni ta'minlashga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" Toshkent.2021 yil
2. Авдеева О.Г.. БОУ СОШ №210 г.Новосибирска. 2018 г.
3. Тихонова Е.Л.. Развитие функциональной математической грамотности учащихся в рамках проведения международного исследования PISA. <http://allforedu.ru/eto-interesno/pisa-test-matematika>.
4. Образовательная программа «Школа 2100» - качественное образование для всех: сб.мат./Под науч.ред. Фельдштейна Д.И.. – Баласс, 2006.
5. Лунев Ю.А, Чернышев А.С.,,Лобков Ю.Л, Сарычев С.В.. Психологическая школа молодежных лидеров. – Москва.: 2005. –С.75.
6. OECD.org/pisa/ – PISA xalqaro baholash dasturi sayti.